

DEUS NÃO É UM CAMPONÊS: UMA ANÁLISE ACERCA DO CONTRASSENSE EXISTENTE ENTRE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E FOME NO CAMPO

Tauã Lima Verdan Rangel

*Pós-doutor em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense “Darcy Ribeiro” – UENF,
E-mail: taua_vedan@gmail.com*

Douglas Souza Guedes

*Pós-graduando em Docência para Educação Profissional e Tecnológico pelo Instituto Federal do Espírito Santo – IFES,
E-mail: dsouzaguedes@gmail.com*

Resumo

O presente estudo tem como objetivo principal tecer uma análise acerca do contrassenso existente entre a produção agrícola e a fome no campo. Para tanto se faz necessário discorrer acerca do fenômeno da fome a partir das perspectivas apresentadas por Thomas Malthus, Josué de Castro e Amartya Sen, tecer breves considerações sobre importância da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) para garantia da dignidade humana e por fim abordar a dicotomia existente entre a produção agrícola e a fome no campo a partir da discussão proposta por Jean Ziegler em “Destruição Massiva: Geopolítica da Fome”. No livro “Destruição Massiva: Geopolítica da Fome”, do autor Jean Ziegler, é exposta no capítulo intitulado “Deus não é um camponês”, uma interessante discussão sobre a fome no âmbito rural dos países subdesenvolvidos. É impossível pensar essa discussão, no caso brasileiro, sem levar em consideração a dicotomia existente entre produção agrícola e fome no campo. É o que se propõe no presente estudo. A metodologia empregada para a construção do presente trabalho se baseou na utilização de métodos dedutivos e historiográficos. A partir do critério de abordagem, a pesquisa é categorizada como qualitativa. No que concernem às técnicas de pesquisa, empregaram-se a pesquisa bibliográfica e a revisão de literatura sob o formato sistemático.

Palavras-chave: Produção agrícola; Meio rural; Famílias do campo; Fome.

GOD IS NOT A PEASANT: AN ANALYSIS OF THE EXISTING CONTRARY BETWEEN AGRICULTURAL PRODUCTION AND HUNGER IN THE COUNTRYSIDE

Tauã Lima Verdan Rangel
*Pós-doutor em Sociologia Política pela Universidade
Estadual do Norte Fluminense “Darcy Ribeiro” – UENF,
E-mail: taua_vedan@gmail.com*

Douglas Souza Guedes
*Pós-graduando em Docência para Educação Profissional e
Tecnológico pelo Instituto Federal do Espírito Santo – IFES,
E-mail: dsouzaguedes@gmail.com*

Abstract:

The main objective of this study is to analyze the existing contradiction between agricultural production and hunger in the countryside. Therefore, it is necessary to discuss the phenomenon of hunger from the perspectives presented by Thomas Malthus, Josué de Castro and Amartya Sen, to make brief considerations on the importance of Food and Nutrition Security (SAN) and the Human Right to Adequate Food (DHAA) to guarantee human dignity and finally address the existing dichotomy between agricultural production and hunger in the countryside based on the discussion proposed by Jean Ziegler in “Massive Destruction: Geopolitics of Hunger”. In the book “Mass Destruction: Geopolitics of Hunger”, by the author Jean Ziegler, an interesting discussion about hunger in the rural environment of underdeveloped countries is exposed in the chapter entitled “God is not a peasant”. It is impossible to think about this discussion, in the Brazilian case, without taking into account the existing dichotomy between agricultural production and hunger in the countryside. This is what is proposed in the present study. The methodology used for the construction of this work was based on the use of deductive and historiographical methods. From the approach criterion, the research is categorized as qualitative. With regard to research techniques, bibliographical research and literature review were used in a systematic format.

Keywords: Agricultural production; Countryside; Countryside families; Hungry.

DEUS NÃO É UM CAMPONÊS: UMA ANÁLISE ACERCA DO CONTRASSENSO EXISTENTE ENTRE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E FOME NO CAMPO

Introdução

Inicialmente a fome era considerada algo natural e atribuída a questões geográficas, econômicas e até mesmo divinas. Esse entendimento apenas mudou com a perspectiva proposta por Josué de Castro, que despiu a problemática da fome e a apresentou como verdadeiramente é, uma tragédia que pode ser evitada.

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), e de igual forma o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), percorreram um longo caminho com relação ao reconhecimento, delimitação conceitual e posituação no ordenamento jurídico dos países. Encontram-se intrinsecamente relacionados os conceitos de segurança alimentar, insegurança alimentar, direito à alimentação e fome. No Brasil diversos mecanismos foram criados ao longo de anos com escopo de evitar a tragédia da fome.

No livro “Destruição Massiva: Geopolítica da Fome”, do autor Jean Ziegler, é exposta no capítulo intitulado “Deus não é um camponês”, uma interessante discussão sobre a fome no âmbito rural dos países subdesenvolvidos. É impossível pensar essa discussão, no caso brasileiro, sem levar em consideração a dicotomia existente entre produção agrícola e fome no campo. É o que se propõe no presente estudo.

Na elaboração dessa pesquisa foi de suma importância o levantamento de bibliografia e a realização de uma revisão documental especializada na busca pelos conceitos basilares necessários a construção do tema proposto. A metodologia empregada na elaboração do presente estudo pautou-se na utilização do método dedutivo. Em relação à técnica de pesquisa, optou-se pela revisão de literatura sistemática, analisando-se doutrinas, artigos, livros e a legislação referente ao tema proposto.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

O presente estudo tem como objetivo principal tecer uma análise acerca do contrassenso existente entre a produção agrícola e a fome no campo. Para tanto se faz necessário discorrer acerca do fenômeno da fome a partir das perspectivas apresentadas por Thomas Malthus, Josué de Castro e Amartya Sen, tecer breves considerações sobre importância da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e do Direito Humano à

Alimentação Adequada (DHAA) para garantia da dignidade humana e por fim abordar a dicotomia existente entre a produção agrícola e a fome no campo a partir da discussão proposta por Jean Ziegler em “Destruição Massiva: Geopolítica da Fome”. Na elaboração da pesquisa foi de suma importância o levantamento de bibliografia e a realização de uma revisão documental especializada na busca pelos conceitos basilares necessários a construção do tema proposto. A metodologia empregada na elaboração estudo pautou-se na utilização do método dedutivo. Em relação à técnica de pesquisa, optou-se pela revisão de literatura sistemática, analisando-se doutrinas, artigos, livros e a legislação referente ao tema proposto.

Resultados

O Banco Mundial passa a trabalhar com o conceito em suas publicações e indica a necessidade de mudar o enfoque acerca do combate a fome e garantia da segurança alimentar, ultrapassada a questão dos índices de produção e do estoque nacional de alimentos, a renda mínima individual para os acometidos pela fome passa a figurar como questão central (MAXWELL; FRANKENBERGER, 1992; DOMENE, 2003, p. 131 *apud* CASARIL; CASARIL, 2011, p. 156).

A definição de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) pode ser extraída do art. 3º da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN):

Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006, online).

Já a chamada Insegurança Alimentar subdivide em três categorias: leve, moderada e grave. Quando um indivíduo ou núcleo familiar não sabe se conseguirá a alimentação adequada num futuro próximo tem-se a insegurança alimentar leve. Quando um indivíduo ou núcleo familiar precisa reduzir a quantidade de alimentos consumidos, em termos qualitativos, no período anterior a compra ou recebimento de uma cesta básica tem-se

presente um quadro de insegurança alimentar moderada. Por fim, na hipótese em que um indivíduo ou núcleo familiar é acometido pela fome, tem-se a insegurança alimentar grave (CONTI, 2009, p. 16).

Discussão

Josué de Castro combateu a narrativa de que a fome seria um problema natural. Investigar o fenômeno da fome significava demonstrar que os interesses do mercado não coincidiam com as necessidades de saúde pública, e que na maioria das vezes eram até mesmo conflitantes. Até a década de 1940 havia pouca coisa escrita sobre a mazela da fome (CASTRO, 2004, p. 12 e ss; MELO FILHO, 2003, p. 61 *apud* ROCHA, 2011, p. 30).

Jean Ziegler (2012, p. 60), no livro “Destruição Massiva: Geopolítica da Fome”, em brilhante capítulo intitulado “Deus não é um camponês”, destaca os problemas enfrentados pelos agricultores de países subdesenvolvidos. Sendo um desses problemas a fome. Segundo a Organização da Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, seriam necessários 44 bilhões de dólares em investimento na agricultura de países pobres, para, em cinco anos, cumprir a meta número um (erradicação da pobreza) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ZIEGLER, 2012, p. 60).

Os equipamentos utilizados nesses “bolsões” de pobreza são os mais rudimentares e o principal equipamento é a enxada. Ziegler narra que a “imagem da mulher e da adolescente curvadas”, utilizando a enxada é algo comum nas paisagens do Malawi até Mali. Destaca-se ainda a carência e tecnologias como os tratores e até mesmo de animais de tração, o que desencadeia o problema da falta de adubo (ZIEGLER, 2012, p. 61).

Nas áreas rurais dos países pobres falta de tudo. Desde pesticidas, insumos, sementes mais resistentes, irrigação adequada até a alimentação das famílias. No Sahel (área entre o deserto do Saara e a savana do Sudão) a produção de milho é de 600 a 700 quilos por hectare plantado. Nas planícies da Europa colhem-se 10 toneladas por hectare de milho plantado (ZIEGLER, 2012, p. 71).

Conclusão

No Brasil, a alimentação é prevista como um direito fundamental positivado na Constituição Federal de 1988 e o Estado possui a responsabilidade de viabilizar sua efetivação. Entretanto a fome no campo continua sendo um problema grave, não atrelado à produção de alimentos, mas sim a fatores como a disponibilidade de renda e de terra.

Jean Ziegler aponta que nas áreas rurais dos países pobres falta de tudo. No Brasil não seria diferente, a fome e a pobreza fazem parte do dia a dia das famílias do campo. O enfrentamento dessa mazela se dá por meio do fortalecimento das políticas públicas voltadas a alimentação e agricultura familiar. Instrumentos como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) são de suma importância para garantir a dignidade dos pequenos e médios produtores rurais. É preciso garantir que quem alimenta o Brasil, não sofra pela falta de alimentos.

Referências

ROCHA, Eduardo Gonçalves. **Direito à Alimentação: teoria constitucional-democrática e políticas públicas.** São Paulo: Editora LTDA., 2011.

CASARIL, Kérley Braga Pereira Bento; CASARIL, Carlos Cassemiro. A fome para Josué de Castro e a discussão sobre a segurança alimentar no Brasil. *In: Revista Unioeste*, v. 24, n. 11, 2011.

Disponível em: <<http://e-revista.unioeste.br/index.php/fazciencia/article/viewFile/7979/6702https://www.scielo.br/pdf/csp/v24n11/27.pdf>>. Acesso em 16 mar. 2021.

CONTI, Irio Luiz. **Segurança Alimentar e Nutricional: noções básicas.** Passo Fundo: IFIBE, 2009. Disponível em:

<<https://www.pjf.mg.gov.br/conselhos/comsea/publicacoes/documentos/arquivos/conceitosbasicos%20SAN.pdf>>. Acesso em 16 mar. 2021.

BRASIL. **Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006.** Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111346.htm>. Acesso em 16 mar. 2021.

NEUWALD, Rogério; CARVALHO, Samuel. A fome em grandes plantações. *In: Brasil de Fato*, portal eletrônico de informações, 2020. Disponível em:

<<https://www.brasildefato.com.br/2020/10/24/artigo-a-fome-em-grandes-plantacoes>>. Acesso em 16 mar. 2021.

ZIEGLER, Jean. **Destruição Massiva: Geopolítica da Fome**. Cortez Editora, São Paulo, 2012. 252 p.